

МНИИЭМ
им. Г.Н. Габричевского

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
ИМЕНИ Г. Н. ГАБРИЧЕВСКОГО**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ
И КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ»**

Фергана 2025

УДК: 616.34-008.314.4(08)

КБК: 54.133

С.23

СБОРНИК ТЕЗИСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ И КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ» Фергана Издательство “Classic”-2025. 124 -ст.

ISBN: 978-9910-559-41-9

Редакционная коллегия международной научно-практической конференции

<i>Главный редактор</i>	<i>Сидиков А.А.</i>	<i>- д.м.н., профессор ректор ФМИОЗ</i>
<i>Зам.глав редактора</i>	<i>Кадирова М.Р.</i>	<i>- проректор по научной работе и инновациям DSc, профессор -заведующий кафедрой «Эпидемиология и инфекционные болезни, высшее сестринское дело» PhD, доцент -доцент кафедры «Эпидемиологии и инфекционных болезней, высшего сестринского дела» PhD -старший преподаватель кафедры «Эпидемиологии и инфекционных болезней, высшего сестринского дела» -старший преподаватель кафедры «Эпидемиологии и инфекционных болезней, высшего сестринского дела»</i>
<i>Редколлегия</i>	<i>Болтабоев У.А.</i>	
	<i>Мадаминов Ф.А.</i>	
	<i>Мухидинова Ш.Б.</i>	
	<i>Абдуганиева А.Ё.</i>	

УДК: 616.34-008.314.4(08)

КБК: 54.133

ISBN: 978-9910-559-41-9

Издательство “Classic” – 2025

DELTA AGENT BILAN SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B KECHISHIDA JIGAR STEATOZINING RIVOJLANISH OMILLARI: FARG‘ONA VILOYATIDAGI KLINIK-AMALIY TADQIQOT NATIJALARI.

Qodirova G.

Farg‘ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

Kirish

Surunkali virusli gepatit B (SVGB) va delta agent (HDV) bilan ko-infeksiya jigarni og‘ir darajadagi morfofunktsional buzilishlarga olib keladi. Uzoq muddatli infeksiya fonida gepatotsitlarda lipidlar to‘planib, jigar steatozi rivojlanadi. Bu holat jigar funksiyasining izdan chiqishiga, fibrozlanish va tsirrozga olib kelish xavfini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, steatoz rivojlanishida dislipidemiya, semizlik, insulin rezistentligi, gormonal o‘zgarishlar va jismoniy faollik yetishmovchiligi asosiy etiologik omillar hisoblanadi. Ushbu tadqiqot Farg‘ona viloyatida SVGB + HDV bilan kasallangan bemorlarda steatoz rivojlanish omillarini aniqlashga qaratildi.

Usullar

Retrospektiv kuzatuv tadqiqoti 2024-yil noyabridan 2025-yil aprelgacha Farg‘ona viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida olib borildi. Tadqiqotga SVGB va HDV bilan infeksiyalangan jami 340 nafar bemor (184 nafar ayol, 156 nafar erkak) jalb etildi. Quyidagi parametrlar baholandi:

Lipid profili: umumiy xolesterin, triglitseridlar, HDL, LDL

Tana massasi indeksi (BMI >28 = semizlik)

Jigar fermentlari (ALT, AST)

Ultrasonografiya va Fibroskan (F0–F4 balli elastografik mezon asosida)

NAFLD Activity Score (NAS) orqali steatoz baholandi

Xolesterin ≥ 6.2 mmol/l giperkolesterinemiya sifatida qabul qilindi.

Ma’lumotlar SPSS 26.0 yordamida χ^2 va t-testlar orqali tahlil qilindi, $p < 0.05$ statistik ahamiyat sifatida belgilandi.

Natijalar

340 nafar bemorning 56 nafarida (16,5%) jigar steatozi aniqlangan. Steatozli bemorlarning 42 nafari ayollar (75%), 14 nafari erkaklar (25%) edi. Ayollarda steatoz ko‘proq 36–52 yoshda, tana massasi indeksi >28 va xolesterin ≥ 6.2 mmol/l bo‘lgan holatlarda qayd etildi. Ayollar orasida giperkolesterinemiya bilan steatoz uchrash darajasi 83,3% bo‘ldi. Erkaklar orasida steatoz holatlarining 78,6%ida dislipidemiya va ortiqcha vazn kuzatildi.

Fibroskan ko'rsatkichlariga ko'ra steatozli bemorlarning 62,5%ida 2–3 darajali fibroz mavjud edi. Steatozli guruhda ALT darajasi steatozsizlarga nisbatan o'rtacha 2,3 barobar yuqori bo'ldi ($p=0.002$).

Xulosa

Delta agent bilan surunkali gepatit B kechayotgan bemorlarda jigar steatozi rivojlanishida quyidagi omillar asosiy rol o'ynaydi:

Dislipidemiya (xususan, xolesterin va TG yuqoriligi)

Semizlik (BMI >28)

Gormonal o'zgarishlar (ayollarda perimenopauza yoshi)

Insulin rezistentligi yoki metabolik sindrom mavjudligi

Jismoniy faollik yetishmovchiligi

Ushbu omillarning birgalikda mavjudligi steatoz xavfini sezilarli oshiradi. Klinik amaliyotda ushbu guruhdagi bemorlarda lipid profilini kuzatish, parhez, jismoniy faollikni oshirish, Fibroskan va CAP orqali erta diagnostika o'tkazish zarur. Bu esa jigar steatozini erta aniqlab, tsirroz va gepatotsellyulyar karsinoma xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

22.	кишечных инфекций в городе Фергана В.О. Якубов, Ш.Б. Мухидинова, Г.А. Акбаралиева Оценка клинико иммунологических и биохимических показателей у приверженных и не	46
23.	приверженных к антиретровирусной терапии больных с вич инфекцией Умурзакова Р. З., Раимов З. С. Yuqumli kasalliklarni davolash va oldini olishda	48
24.	bakteriofaglarining ahamiyati Ruzibayeva Yo.R., Abdullaeva G.A. Nozokomial salmonellyozning oldini olish	50
25.	Toirjonova S.S, Ruzibayeva Yo.R. Parazitologiyada yangi diagnostika metodlari	53
26.	Tilyaxodjayeva G.B., Sharifjonov O. O.	55
27.	Усовершенствование алгоритма диагностики и эпидемиологического надзора при ВИЧ/СПИДе Абдумуталова Э.С. Saccharomyces boulardii cncm i-745 and acute	57
28.	intestinal infections Махаматова У. Р., Мухамедийева И. В. Пробиотики и пребиотики в контексте снижения	58
29.	последствий антибиотикотерапии Ахмедова Е. А., Уринбаева Ф. Ф. Эпидемиология и профилактика брюшного тифа	60
30.	Мирзажонов А.Д.	65
31.	Yurtimizdagi bolalarda uchraydigan gijjalar, ularni oldini olish va davolash Aminjonov S, Xoliqova O. VICH-infeksiya va oitsning global salomatlikka	66
32.	ta'siri Irgasheva M. D., Xusanova Sh. Salmonellyoz va shigellyoz: klinik diagnostikasida	67
33.	innovatsion yondashuvlar Ibrohimova M Qodirova G.	69
34.	O'tkir ichak infeksiyalarining klinik xususiyatlari va davolash Akbarova G. X. Ashuraliyev F. A. Delta agent bilan surunkali virusli gepatit b kechishida jigar steatozining rivojlanish omillari:	70

35.	farg‘ona viloyatidagi klinik-amaliy tadqiqot natijalari. Qodirova G. O‘zbekistonda gemorragik isitmaning aniqlanishi va uning oldini olish choralari	72
36.	Asqarov A. A. Сравнительная оценка основных кишечных паразитозов среди сельского населения	74
37.	Арипов А. М. Bolalar ichak infeksiyalari profilaktikasi	75
38.	Alimova M. S. Ichak yallig ‘lanish kasalliklarida asab tizimi buzulishlari	77
39.	Pulatov A. K. Ichak infeksiyalari turlari, kasallik belgilari	78
40.	Xasanboyeva N.A. Rotavirus infeksiyasi	79
41.	M.X.Kalandarova Гельминтозларда эпидемиологик назорат	81
42.	Сулаймонов У.Т. Гельминтозларнинг лаборатория ташхисоти	83
43.	Эрикулова М. Гельминтозларда махсус лаборатор усуллари	86
44.	Абдуллаева Д.Р. Ротавирусли инфекциянинг махсус профилактикаси	92
45.	Ксенофонтова К.Б. Me‘da-ichak tizimida toksik zaharlanishdan so‘ng disbakterioz bilan asoratlangan o‘zgarishlarni mahalliy davolash va profilaktika usullarini takomillashtirish	93
46.	Shermatov R.M. Проблема паразитарных инфекций среди детского населения в условиях города фергана: эпидемиологический анализ и профилактика	96
47.	Тухтаматов Р.Х. Iersinoz kasalligi etiologiyasi, epidemiologiyasi, davolsh va profilaktika usullari	98
48.	Raximov T. G’. Проблема шигеллёза среди детского населения в	99